

अनुसंधान

अनुसंधान समिति

हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय

प्रयागराज

अनुसंधान

Referred Research Journal

जनवरी-जून, 2019

वर्ष-14

अंक-13

संस्थापक

प्रो. धीरेन्द्र वर्मा

सम्पादन-परामर्श

प्रो. मुश्ताक अली

प्रो. प्रणय कृष्ण

प्रधान-सम्पादक

प्रो. चंदा देवी

संपादक

कुमार वीरेन्द्र

संपादन-सहयोग

डॉ. अमितेश कुमार

डॉ. दिनेश कुमार

डॉ. लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता

अनुसंधान समिति, हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

अनुसंधान

जनवरी-जून, 2019

अंक-13

ISSN : 2249-9318

UGC Approved Journal No. : 41389

email : anusansandhanpatrika.au@gmail.com

मूल्य : 100.00

प्रकाशक

अनुसंधान समिति

हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

शब्द-संयोजन

अमन कम्प्यूटर, बेनीगंज इलाहाबाद-16

मो. : 9935836794

आवरण

प्रो. अजय जैतली

मुद्रक

बी.के. ऑफसेट

नवीन शहादरा, दिल्ली-110032

इस शोध पत्रिका में विशेषज्ञों द्वारा समीक्षित एवं अभिनिर्णीत आलेख प्रकाशित किए गए हैं।
प्रकाशित आलेखों में व्यक्त विचारों से संपादक-प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

अनुक्रम

प्रधान संपादक की कलम से.... / 5

क्या प्रेमचंद विधवा-विवाह के खिलाफ हैं?

प्रो. मुश्ताक अली / 7

वर्तमान पत्रकारिता के कुछ नए संदर्भ

प्रो. योगेन्द्र प्रताप सिंह / 12

गोरखनाथ और योग

प्रो० शिव प्रसाद शुक्ल / 18

जयशंकर प्रसाद के नाटकों में अभिव्यक्त धार्मिक चेतना

डॉ. राकेश सिंह / 28

पुस्तक समीक्षा में छायावाद-विवाद

कुमार वीरेन्द्र / 41

मुक्तिबोध की कविता में यथार्थ और स्वप्न की कश्मकश से जूझता भारत

बसंत त्रिपाठी / 54

‘चाँद’ की चिड़ियाँ

आशुतोष पार्थेश्वर / 67

भारतीय काव्यशास्त्रीय परम्परा में काव्य स्वरूप

डॉ राजेश कुमार गर्ग / 76

‘राष्ट्र’ की परिकल्पना और रामविलास शर्मा

डॉ. अमरेन्द्र त्रिपाठी / 86

उच्चतर मूल्य-चेतना के कवि केदारनाथ सिंह

डॉ. बृजेश कुमार पाण्डेय / 95

जगदीशचन्द्र माथुर-व्यक्ति और रचनाकार

डॉ. सुनील विक्रम सिंह / 102

वेदों में विभिन्न विधाओं की अवधारणा

डॉ. अमृता / 110

वेदों में विभिन्न विधाओं की अवधारणा

डा० अमृता

वेदसंहिताओं के प्रति प्राचीन काल से ही न केवल भारतीय विद्वानों के हृदय में अपितु पाश्चात्य मनीषियों के अन्तःस्तल में भी श्रद्धा की भावना बनी हुई है। इसी कारण से वैदिक वाङ्मय का जितना प्रचार और प्रसार तथा शोधकार्य भारतीयों ने किया है पाश्चात्य विद्वान् भी कुछ कम नहीं हैं। यह दूसरी बात है कि वेदों के प्रति उनका दृष्टिभेद भिन्न है। पाश्चात्य जगत् को यदि हम दृष्टिभेद की दृष्टि से देख कर उनका मूल्याङ्कन न करें तो यह उन शोधार्थियों के साथ न्याय नहीं होगा, यतोहि वेद के विषय में दृष्टिभेद तो भारतीयों में भी निरन्तर बना हुआ है। वेदभाष्यकार स्वामी दयानन्द सरस्वती को छोड़कर विभिन्न वेदभाष्यकार भी वेदों को मात्र यज्ञहेतु ही स्वीकार करते रहे हैं।¹ वेदों में विभिन्न प्रकार की विद्याएँ हैं, ऐसा उद्धोष करने वाले तथा उन विद्याओं को वेदमन्त्रों के अन्तर्गत दिखाने वाले स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेदभाष्य करने से पूर्व विस्तृत भूमिका का लेखन पूर्ण किया, जिसका उन्होंने नाम ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका रखा।² यह ग्रन्थ इतना विस्तृत तथा महत्वपूर्ण है कि प्रकाशक ने इस भूमिका को वेदभाष्य से अलग से प्रकाशित कर दिया। किन्तु लेखक का उस समय कथन था कि ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकाल को क्रयकर्ता को तभी दिया जाये जब वह वेदभाष्य खरीदे।³ उक्त ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकाल के अन्तर्गत वेदभाष्यकार ने सर्वप्रथम ग्रन्थारम्भ करते हुए ईश्वरप्रार्थनाविषय को लिया है, जिसमें प्रथम प्रार्थना तैत्तिरीय आरण्यक के नवमप्रपाठक के प्रथमानुवाक से उद्धृत करते हुए⁴ स्वनिर्मित सात श्लोकों के मध्य यह बताया है कि मैं विक्रम के संवत् १९३३ भाद्रपद के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा, रविवार के दिन इस वेदभाष्य का आरम्भ कर रहा हूँ।⁵ ग्रन्थ के लेखन की कालावधि बताकर लेखक ने आगे के श्लोकों में अपना सामान्य परिचय देते हुए⁶

अनुसंधान-13 : जनवरी-जून-2019 / 110

ईश्वर की कृपा से सब मनुष्यों के हितार्थ इस ग्रन्थ का प्रणयन किया जा रहा है⁷ और यह वेदभाष्य संस्कृत तथा प्राकृत (हिन्दी) भाषाओं में लिखा जायेगा⁸ ऐसा कथन इसलिये किया है क्योंकि उनके वेदभाष्य से पूर्व विभिन्न विद्वानों ने भाष्य तो किये थे⁹

किन्तु सभी भाष्य संस्कृतभाषा में ही थे। वेदमन्त्रों के भाष्यान्तर्गत उन्होंने सभी बातें प्रमाणसहित उद्धृत करने की तो प्रतिज्ञा की ही है, साथ में यह भी कहा है कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहूंगा, अपितु जो ब्रह्मा से लेकर व्यास पर्यन्त मुनि और ऋषि हुए हैं, उनकी जो व्याख्यारीति है, उससे युक्त ही भाष्य किया जायेगा।

इस विस्तृत कथन के उपरान्त वेदों के मन्त्रों में कौन-कौन सी विद्याएं हैं इनका वर्णन लेखक ने बड़े विस्तार के साथ किया है। वेदोत्पत्तिविषयः के अन्तर्गत वेदमन्त्रों का प्रमाण देते हुए विभिन्न प्रश्नों को करके फिर साथ ही उनका उत्तर भी देते हुए उन्होंने वेदों की उत्पत्ति का काल एक वृन्द छानवें करोड, आठ लाख, बावन हजार, नवसौ, छहत्तर माना है। वेदों की उत्पत्ति का काल दिखाने के साथ-साथ उन्होंने वेद के मन्त्रों से गणना का प्रसङ्ग भी दिखाया है। वेदों की नित्यता को सिद्ध करना अर्थात् वेदमन्त्र यथा इस सृष्टि में हैं वैसे ही पूर्व की सृष्टियों में भी थे और रहेंगे। ऐसी स्थिति के प्रश्न आने पर भी वे इस का उत्तर वेद से देते हुए कहते हैं कि इस सृष्टि में जैसा यह सूर्य है, वैसे ही विभिन्न सृष्टियों में भी रहेगा, जैसी रात अब है, वैसे आगे भी रहेगी, जैसा समुद्र वर्तमान में है, वैसे ही पूर्व में था और भविष्य में भी होगा, द्युलोक, पृथिवीलोक और चन्द्रलोक भी इसी तरह से रहेंगे। वेदों के अन्तर्गत वेदविषयविचारः में चर्चा करते हुए उनका कथन है कि वेदों में अवयवरूप विषय तो अनेक हैं, परन्तु उनमें से चार मुख्य हैं—एक विज्ञान अर्थात् सब पदार्थों को यथार्थ जानना, दूसरा कर्म, तीसरा उपासना और चौथा ज्ञान। उनकी दृष्टि में विज्ञान वह है कि जो कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीनों से यथावत् उपयोग लेना, और परमेश्वर से लेकर तृणपर्यन्त पदार्थों का साक्षात्बोध का होना, उनसे यथावत् उपयोग का करना, इससे यह विषय इन चारों में भी प्रधान है, क्योंकि इसी में वेदों का मुख्य तात्पर्य है और उसे भी दयानन्द सरस्वती ने दो प्रकार का माना है—एक तो परमेश्वर का यथावत् ज्ञान का होना और दूसरा यह है कि उसके रचे हुए सब पदार्थों के गुणों को यथावत् विचार करके उनसे कार्य सिद्ध

करना, अर्थात् ईश्वर ने कौन-कौन पदार्थ किस-किस प्रयोजन के लिये रचे हैं और इन दोनों में से भी ईश्वर का जो प्रतिपादन है वह ही प्रधान है। इस वेद के विषय के अन्तर्गत लेखक ने मोक्ष, ओ३म्, कर्मकाण्ड, अग्निहोत्र, प्रमाण, पञ्चभूत, देवता, कर्म, विकर्म, ऋषि, सूर्य, चन्द्र, भूमि, वसु, रूद्र, आदित्य, मास, संवत्सर, इन्द्र, लोक, प्राण, दिशा, आकाश, मास, धाम, वाक्, जड-चेतन, माता-पिता, आचार्य-अतिथि, मृत्यु, छन्द, ज्योतिर्विज्ञान इत्यादि विभिन्न विषयों की विस्तृत चर्चा की है और सैकड़ों प्रमाण वेदों से दिये हैं।

वेदों की संज्ञा के लिये अथ वेदसंज्ञाविचारःल्ल; ब्रह्म को समझाने के लिये अथ ब्रह्मविद्याविषयःल्ल; वेद के अन्दर किस धर्म की चर्चा का विशेष रूप से वर्णन है के लिये अथ वेदोक्तधर्मविषयः संक्षेपतः प्रकाशयतेल्ल; सृष्टि के अन्दर किस-किस प्रकार की विद्यायें हैं के लिये अथ सृष्टिविद्याविषयः संक्षेपतः इस सौरमण्डल में पृथिवी आदि सभी लोक भ्रमण कर रहे हैं, यह समझाने के लिये अथ पृथिव्यादिलोकभ्रमणविषयः सब लोक-लोकान्तर एक दूसरे के प्रति आकर्षण से जुड़े हुए हैं यह समझाने के लिये अथाकर्षणानुकर्षणविषयःल्ल; इन लोक-लोकान्तरों में कौन प्रकाश्य है और कौन-कौन प्रकाशक है, यह बताने के लिये अथ प्रकाश्यप्रकाशकविषयः संक्षेपतःल्ल; वेदों में शून्य से लेकर न केवल १. २. ३. ४. ५ इत्यादि संख्याएं ही हैं अपितु प्रमाल्ल परिधिल्ल इत्यादि गणित विद्या तक भी मन्त्र प्राड्ड होते हैं, के लिये अथ गणितविद्याविषयः ईश्वर हमें क्या-क्या देता है इस विषय का विस्तार से वर्णन करते और समझाते हुए अथेश्वर स्तुतिप्रार्थना याचनासमर्पणविषयःल्ल; मन को शान्त करके हम किस प्रकार इस संसार में उन्नति के शिखर तक पहुँच सकते हैं, के लिये अथोपासनाविषयः संक्षेपतः इस संसार में विभिन्न प्रकार के कष्ट हैं, जिनसे जीव मुक्त होना चाहता है, इस विषय का प्रतिपादन करने के लिये अथ मुक्तिविषयः संक्षेपतः विज्ञान के माध्यम से विभिन्न प्रकार के सुखों का उपभोग किया जा सकता है, वह जीव समुद्र, नदी-नाले, तालाब के पानी में भी संतरण कर पार जा सकता है, उच्च से भी उच्च पर्वत को भी लाँघ सकता है, सूर्य-चन्द्रमा-ग्रह-नक्षत्रादि द्युस्थानीय लोकों का भी भ्रमण कर आनन्द प्राड्ड कर सकता है, इसके लिये वेदों में विभिन्न प्रकार के विमानादि की चर्चा स्थान-स्थान पर आयी है इस विषय का वर्णन अथ नौविमाना दिविद्याविषयस्संक्षेपतः दिखाया गया है।

पृथिवी से उत्पन्न धातु तथा काष्ठादि के यन्त्र और बिजली इन दोनों के प्रयोग से तारविद्या सिद्ध होती है, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार का प्रकाश और शक्ति को केन्द्रित करके विज्ञान को सिद्ध किया जा सकता है। वेदों में यह विद्या भी है, इसके लिये अथ तारविद्यामूलं संक्षेपतः के विषय का प्रतिपादन किया गया है। शरीर को कितना ही सम्भाल कर रखो, फिर भी इसमें विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ व्याड्ड हो जाती हैं, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, इन व्याधियों को समाड्ड करने के लिये वेदों में विभिन्न प्रकार के उपाय सुझाये गये हैं।

एतदर्थवेदभाष्यकार ने अथ वैद्यकशास्त्रमूलोद्देशः संक्षेपतः लिखकर इस विद्या का प्रकाश वेदों में है, ऐसा घोषित किया है; शरीर तो प्रत्येक का विनष्ट होता ही है, किन्तु आत्मा नित्य और अविनाशी है, यह एक शरीर का परित्याग करती है तो दूसरा इसे प्राड्ड हो ही जाता है, अतः उत्तम से उत्तम कर्म निर्भय होकर करते रहना चाहिये। भगवान् श्रीकृष्ण ने धनुर्धारी अर्जुन को श्रीमद्भगवद्गीता के अन्तर्गत यही उपदेश युद्ध के क्षेत्र में दिया है। वेदों में भी प्राणियों को निर्भय होकर कर्म करने का आदेश है, क्योंकि पुनर्जन्म तो होना ही है। इस विषय को स्वामी जी ने अथ पुनर्जन्मविषयः संक्षेपतः कहकर प्रकट किया है। संसार का क्रम विधिपूर्वक चलता रहे, नयी-नयी उत्पत्ति होती रहे, इस प्रयोजन हेतु विवाह आवश्यक है, वेदों में विवाहपद्धति सृष्टि के प्रारम्भ में ही स्थापित की गयी। जिसका वर्णन भूमिका में अथ विवाहविषयः संक्षेपतः ल्ल शीर्षक द्वारा प्रकट किया गया है। गृहस्थाश्रम में जाने के उपरान्त भी अनेकों बार विभिन्न कारणों से सन्तानोत्पत्ति नहीं होती है, एतदर्थ अन्य पुरुष अथवा अन्या स्त्री के सम्पर्क से सन्तानोत्पत्ति कर लेनी चाहिये, ऐसा विधान वेदों में है। ग्रन्थकार ने इस विद्या का प्रकाश अथ नियोगविषयः संक्षेपतः करके दिखाया है। राज्य में राजा का होना अतीव आवश्यक है, अराजकराज्य धर्मभ्रष्ट होकर विभिन्न पापों में संलिप्त हो जाता है, ऐसा वर्णन वाल्मीकि रामायण में भगवान् श्री रामचन्द्र जी ने भरत को समझाते हुए कहा है। वेदों में राजा और प्रजा के धर्म का विस्तृत वर्णन प्राड्ड होता है। स्वामी दयानन्द ने भाष्यभूमिका में अथ राजप्रजाधर्मविषयः संक्षेपतः लिखकर यह राजनीति की विद्या का प्रकाश प्रदर्शित किया है।

इस संसार में स्वभावतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं और विद्या के

अध्ययन हेतु ब्रह्मचर्य, सन्तानोत्पत्ति के लिये गृहस्थ, अध्यापन के प्रयोजन के लिये वानप्रस्थ तथा धर्म के प्रसार करने के उद्देश्य से संन्यास आश्रमों का होना नितान्त आवश्यक है, जिनके माध्यम से सांसारिक क्रियाकलाप चलता है, इसका वर्णन अथ वर्णाश्रमविषयः संक्षेपतः लिखकर लेखक ने इस विद्या को वेदों में दिखाया है। मनुष्यों को सुखी रहने के लिये ब्रह्मयज्ञ, जिसमें अङ्गों के सहित वेदादिशास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना तथा सन्ध्योपासन अर्थात् प्रातःकाल और सायंकाल में ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना सब मनुष्यों को करना चाहिये। देवयज्ञ अर्थात् देवताओं की पूजा, पितृयज्ञ अर्थात् माता-पिता की सेवा, अतिथियज्ञ अर्थात् घर पर आये हुए अतिथि का सत्कार और बलिवैश्वदेवयज्ञ अर्थात् कुत्ता, पतित, श्वपाकी, पापरोगी, कौआ तथा कृमी की भी अन्न-औषध्यादि से सेवा करना-ये पाँच महायज्ञ हैं, जो गृहस्थी को नित्य-नियमशः आप्रणान्त करने चाहियें, वेदों में ऐसा निर्देश है, इस विषय को स्वामी जी ने अथ पञ्चमहायज्ञविषयः संक्षेपतः ल्ल करके वेदों से प्रतिपादित किया है।

इस भाष्यभूमिका नामक ग्रन्थ में स्थान-स्थान पर विभिन्न प्रकार की विद्याओं का वर्णन वेदों के मन्त्रों के उद्धरण देकर लिखे गये हैं। ग्रन्थ के अन्त में अथ ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः अथाधिकारानधिकारविषयः संक्षेपतः अथ पठन पाठनविषयः संक्षेपतः; अथ संक्षेपतो भाष्यकरणशंङ्कासमाधानादिविषयः अथ प्रतिज्ञाविषयः संक्षेपतः; अथ प्रश्नोत्तरविषयः संक्षेपतः; अथ वैदिकप्रयोगविषयः संक्षेपतः; अथ संक्षेपतः स्वरव्यवस्थाविषयः; अथ व्याकरणनियमविषयः; अथालङ्कारभेदविषयः संक्षेपतः तथा अन्त में अथ ग्रन्थसंकेतविषयः शीर्षक देकर भूमिका को पूर्ण किया गया है। वस्तुतः यदि देखा जाये तो यह भूमिका नामक ग्रन्थ जहाँ वेदों में विभिन्न विद्याओं को दर्शाती है, वहीं वेद किस प्रयोजन के लिये और किसने बनाये, उनमें क्या-क्या विषय हैं, इत्यादि बातों को अच्छी प्रकार से पाठक के समक्ष उपस्थापित करता है। इतना विस्तृत ग्रन्थ लिखने के उपरान्त भी ग्रन्थकार का यह कथन कि यह तो मैंने वेदरूपी कामधेनु से बहुत थोड़ा सा संक्षेप में दिखाया है, उनके विद्यागाम्भीर्य को प्रकट करता है। तभी उन्होंने कहा था-सब सत्यविद्या और जो पदार्थविद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर है और वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेदों से एवंविध विद्याओं को प्राङ्गु कर मानव सुख के सभी मार्ग पा सकता है और मानवजीवन के लक्ष्य को पा सकता है।

संदर्भ

- १ वेदाः हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः ॥ वेदाङ्गज्योतिष १९;
- २ यह ग्रन्थ श्रीमती परोपकारिणी सभा दयानन्द आश्रम केसरगंज अजमेर-३०५००१ से प्रकाशित हो चुका है तथा वर्तमान में भी उपलब्ध होता है।
३. ऋषि दयानन्द का पत्रव्यवहार, प्रकाशक-रामलाल कपूर ट्रस्ट, रेवली, मुरथल-३९, सो नीपत (हरि.) सम्पा. पं० युधिष्ठिर मीमांसक
४. ओ३म् सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु।
सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥
तैत्ति०उप०
५. कालरामाङ्कचन्द्रेऽब्दे भाद्रमासे सिते दले।
प्रतिपद्यादित्यवारे भाष्यारम्भः कृतो मया ॥ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, ईश्वरप्रार्थनाविषयः, श्लोक २;
६. दयाया आनन्दो विलसति परः स्वात्मविदितः, सरस्वत्यस्याग्रे निवसति हिता हीशशरणा।
इयं ख्यातिर्यस्य प्रततसुगुणा वेदमननाऽस्त्यनेनेदं भाष्यं रचितमिति बोद्धव्यमनघा ॥ ३;
७. मनुष्येभ्यो हितायैव सत्यार्थं सत्यमानतः। ईश्वरानुग्रहेणेदं वेदभाष्यं विधीयते ॥ ४;
८. संस्कृतप्राकृताभ्यां यद्भाषाभ्यामन्वितं शुभम्। मन्त्रार्थवर्णनं चात्र क्रियते कामधुङ् मया ॥ ५;
वेङ्कटमाधव, सायण, महीधर, उवट, रावण, उद्गीथ इत्यादि हैं;
९. आर्याणां मुन्युषीणां या व्याख्यारीतिः सनातनी। तां समाश्रित्य मन्त्रार्था विधास्यन्ते तु नान्यथा ॥
६;

असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
प्रयागराज